

A METODOLOGIA DO ENSINO NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA PARA ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO

TEACHING METHODOLOGY IN THE DISCIPLINE OF BIOLOGY FOR FIRST YEAR HIGH SCHOOL STUDENTS

Débora Brito Vieira ¹

Greyciane Passos dos Santos ²

Resumo: Este trabalho tem como objetivo observar, identificar e analisar se as ações de ensino aprendizagem da professora de Biologia, nas turmas de primeiro ano do ensino médio, é pautada em uma metodologia tradicional de ensino ou se a mesma utiliza práticas capazes de promover uma aprendizagem significativa. Foi questionado se os índices de recuperação, reprovação e abandono escolar, possuem relação com esse método de ensino aprendizagem. Observou-se também que, mesmo o aparelho celular sendo considerado por estudiosos uma ferramenta pedagógica eficaz no processo de ensino e aprendizagem, o seu uso foi proibido pela professora. Dificuldades e limitações nas práticas de ensino de biologia estiveram presentes nesse ambiente escolar, onde a metodologia de ensino abordada envolvia basicamente o uso do quadro e do pincel pela professora. Esse método de aprendizagem priorizou a transmissão de conteúdo, focando no fornecimento de informações e, muitas vezes, não foram apresentadas aplicações práticas daquilo que estava sendo ensinado, o que tornou a aula desinteressante. O abandono e as reprovações escolares são fatores que, embora não causem diretamente a evasão escolar, contribuem significativamente para ela quando ocorrem de forma recorrente. Isso leva a um atraso considerável na educação dos jovens, que muitas vezes alcançam a maioridade sem terem concluído o ensino básico. Na escola observada, somente nas turmas de primeiro ano do ensino médio, o índice de reprovação foi de 6% em 2023, mesmo com a medida da aprovação automática. Apesar dos esforços, na escola observada 18 alunos do primeiro ano do ensino médio, autorizados a participar da recuperação de biologia, não compareceram no dia da prova e por isso foram reprovados. É improvável identificar, somente observando, todos os problemas de aprendizado em um segmento escolar, pois são muitas as variáveis. Entretanto, é muito importante que os educadores consigam transpor as dificuldades e tenham uma visão ampla e consciente das necessidades educacionais dos seus alunos.

Palavras-chave: Ensino aprendizagem, Índice de reprovação, Metodologia de ensino.

Abstract: Abstract: This work aims to observe, identify and analyze whether the teaching-learning actions of the Biology teacher, in first-year high school classes, are based on a traditional teaching methodology or whether she uses practices capable of promoting meaningful learning. It was questioned whether the rates of recovery, failure and school dropout are related to this teaching-learning method. It was also observed that, even though the cell phone is considered by scholars to be an effective pedagogical tool in the teaching and learning process, its use was prohibited by the teacher. Difficulties and limitations in biology teaching practices were present in this school environment, where the teaching methodology addressed involved the teacher's use of a board and brush. This learning method prioritized the transmission of content, focusing on providing information and, often, no practical applications of what was being taught were presented, which made the class uninteresting. School dropout and failure are factors that contribute significantly to it when they occur recurrently, although they do not directly cause school dropout. This leads to a considerable delay in the education of young people, who often reach adulthood without having completed basic education. In the school observed, only in the first-year high school classes, the failure rate was 6% in 2023, even with the measure of automatic approval. Despite efforts, at the school observed, 18 first-year high school students, authorized to participate in the biology recovery, did not show up on the day of the test and therefore failed. It is unlikely to identify, just by observing, all the learning problems in a school segment, as there are many variables. However, educators must be able to overcome difficulties and have a broad and conscious view of the educational needs of their students.

Keywords: Teaching learning, Failure rate, Teaching methodology.

¹Licenciado do curso de Biologia, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: deborabritovieira@gmail.com

²Orientador do curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Sou discente do curso Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, vinculado ao Centro Universitário UNIGRANDE e o presente relatório de graduação tem como objeto de estudo as possíveis contribuições da professora de biologia para uma aprendizagem significativa dos seus alunos do primeiro ano do ensino médio, pautadas nas observações de suas ações didáticas e no uso de tecnologias em uma metodologia que promovesse desenvolvimento no processo de aprendizagem. Foram observadas sete turmas do primeiro ano do ensino médio, turnos manhã e tarde, classificadas pelas letras do alfabeto (A, B, C, D, E, F e G), tendo uma média de quarenta alunos nas turmas A, B, C, D, F, G e cinquenta alunos na turma G.

As observações foram realizadas na EEFM Arquiteto Rogério Fróes construída em 1974 e ampliada em 1976, ocupando uma área de 3.544,70 metros quadrados e inaugurada oficialmente dia 30 de março de 1976. Em 1984, foi implementada como escola de 1º e 2º graus pelo Decreto Governamental nº 16,550 de 22.05.84. A escola fica localizada na Avenida das Graviolas, número 1000, CEP 60190-600, Fortaleza, Ceará. Esta escola é caracterizada pelo seu amplo espaço, possui muitos funcionários, funciona nos três turnos e atende comunidades próximas. A estrutura física é composta por algumas áreas de convivência, areninha, quadra poliesportiva, biblioteca, laboratório de biologia, sala dos professores, coordenação pedagógica e secretaria, tendo a condição desse espaço também levada em consideração como contribuição para o desempenho desses alunos.

No presente trabalho, foi usado o método qualitativo baseado na revisão bibliográfica, que teve como ponto principal a observação da metodologia de ensino da professora de biologia dessa escola. Aliada a observação principal, foram analisadas questões secundárias, como a observação das dependências da escola, da maneira como o planejamento de aula é realizado e quem participa dele, das proibições impostas aos alunos, do uso de mídias e tecnologias nas aulas de biologia, dos índices de recuperação, reprovação e abandono, fatores esses que culminaram em análise teórica das possíveis consequências.

Entende-se que o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, essencialmente colaborativa, que se fortalece com a participação ativa de professores e alunos. As reflexões pessoais e interpessoais enriquecem esse percurso. Contudo, a pandemia impôs desafios significativos, afetando a interação presencial e trazendo repercussões no desenvolvimento educacional (Osti; Brenelli, 2013).

Logo após a pandemia, na retomada das aulas presenciais na escola observada, o foco principal foi o acolhimento dos jovens. Mesmo com os esforços da comunidade escolar, o prejuízo instalou-se e esses déficits continuaram presentes nas turmas, sendo esse somente mais um fator, que aliado a outros, interferiram no processo de ensino aprendizagem desses jovens.

Constatou-se com esse retorno, que os jovens chegaram na escola com graves deficiências e diante disso os professores perceberam que era imprescindível a adoção das metodologias ativas. Mesmo tendo essas metodologias presentes na literatura, nos recursos educacionais, nas mídias e no contexto do processo de ensino aprendizagem, muitos professores conhecedores da teoria, não conseguem desenvolver uma metodologia eficiente e isso é problemático, pois o processo de ensino aprendizagem não será eficaz se for desinteressante (Santo, 2012).

Mesmo a escola disponibilizando alguma tecnologia, a professora de biologia não fez uso dessas ferramentas de ensino. A principal justificativa é que um novo planejamento mudou a estruturação das suas aulas, fato ocorrido desde o início de 2023. Esse novo planejamento mudou a quantidade de horas/aula da disciplina, existindo assim, antes dessa mudança, duas aulas conjugadas em cada turma por semana, sendo agora apenas uma aula em cada série. Essa ocorrência acarretou dificuldades, pois o conteúdo de biologia é extenso e envolve muitos tópicos, logo, a professora preferiu abrir mão desse recurso tecnológico para conseguir apresentar todo o conteúdo no prazo estipulado.

É essencial que o educador não se prenda unicamente ao livro, entendendo ser muito importante a utilização de variados métodos didáticos, mesmo com as dificuldades que esses professores enfrentam, como horas/aula reduzidas. Ainda assim, a metodologia utilizada deve ser capaz de atingir todos os alunos, estreitando assim a relação entre teoria e prática, para que a aprendizagem seja, de fato, significativa (Gomes et al., 2008).

A principal reclamação dos professores, nessa instituição de ensino, está relacionada aos seus alunos, pois eles alegam que os jovens são passivos para o conhecimento, relatam falta de curiosidade, desinteresse, desatenção, que desafiam sua autoridade e são reconhecidos como aqueles que insistem em usar os celulares durante a aula. Por outro lado, os alunos denunciam o excesso e a complexidade dos conteúdos de biologia, os quais são distantes da sua realidade. Eles reivindicam um ensino mais significativo, pedindo por um professor legal e amigo, que seja menos autoritário e que faça da aula um momento agradável e prazeroso.

2 DESENVOLVIMENTO

O processo de ensino e aprendizagem envolve professores, alunos e todo o âmbito educacional. Dentro do sistema acadêmico, o professor deve partir do pressuposto que o aluno quer aprender, que ele tem interesse e isso é desafiador. Deve-se entender que o interesse é o prolongamento das necessidades, é a relação existente entre um objeto e sua essencialidade. Na idade desses jovens, que fizeram parte dessa observação, tudo é imediato e fica claro que algo se torna interessante a medida que corresponde a real necessidade desse aluno. Quanto maior a necessidade, maior será o interesse e isso se reflete diretamente no desempenho dos alunos, que tendem a alcançar melhores resultados quando os conteúdos de aprendizagem estão alinhados com seus interesses e necessidades (Piaget, 1999).

Os conhecimentos adquiridos devem levar o jovem a elaborar argumentos, promover discussões, avaliar situações e fenômenos, apresentar propostas alternativas, tomar iniciativas, decisões e fazer uso de diversas tecnologias.

A proposta da Base Nacional Comum Curricular para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias no Ensino Médio é essencialmente focada na expansão e na sistematização das aprendizagens adquiridas no Ensino Fundamental. Isso inclui o aprofundamento dos conhecimentos conceituais específicos da área, bem como a sua contextualização em esferas sociais, culturais, ambientais e históricas. Além disso, enfatiza a importância dos processos e práticas investigativas e o domínio das linguagens específicas das Ciências da Natureza. As Competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio se divide em:

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. [...]

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. [...]

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos

contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). [...] (Ministério da Educação, 2018, p. 539).

Está evidenciado que o professor, ao ministrar suas aulas, não deve ter como única ferramenta educacional o seu material didático, justamente para que seja possível reter a atenção de seus alunos. As aulas deverão ser baseadas nas necessidades imediatas desses jovens, o que tornará improvável antecipar, em um planejamento anual, todo o conteúdo a ser estudado, sendo este método substituído por uma construção diária, através da relação professor, aluno e comunidade escolar.

Alunos que estão no processo de aprendizagem e possuem dificuldades são numerosos nas escolas, sendo essa situação evidenciada pela falta de estratégias específicas para solucionar o problema em si. Essas limitações surgem por diversos fatores internos e externos, como a inadequação metodológica, condições físicas das escolas, das salas de aula, problemas administrativos, o uso sem contextualização dos celulares no momento das aulas, etc (Fialho, 2013).

A expressão ‘Dificuldade de Aprendizagem’ é amplo, indo desde jovens que não acompanham o ritmo da sala de aula, passando pela objeção em seguir às normas da escola, até as dificuldades provenientes de alguns transtornos, como as alterações do tipo intelectual, emocional e/ou comportamental.

Partindo do princípio de que o homem é um ser social, por isso depende da interação com outras pessoas e seus diferentes pontos de vista para desenvolver seu cognitivo, sendo essa uma condição necessária para o desenvolvimento da lógica, entende-se assim que a socialização e as questões afetivas são áreas que permeiam qualquer tipo de aprendizagem, podendo assim estar diretamente relacionada às dificuldades desse processo (Piaget, 1973).

Espera-se que os educadores tenham uma visão ampla enquanto inseridos na educação, estes não devem estar presos a métodos ultrapassados, a busca por novas metodologias precisa ser constante. Nesse processo de aperfeiçoamento da sua prática educacional, o aluno deve ser colocado como prioridade e ser visto como único em suas necessidades e anseios, tornando esse indivíduo capaz de desenvolver estratégias para alcançar seus objetivos.

A escola precisa estar direcionada para a capacitação do cidadão em todos os níveis. É fundamental que os educadores tenham domínio em relação ao convívio com as diferenças culturais, para que o respeito e a inclusão sejam trabalhados de forma eficaz em todos os seus aspectos. Esse deve ser um dos focos principais na atual construção da educação, pois o conjunto dessas

convivências e competências estimula a construção do conhecimento do aluno sobre a aceitação, o respeito, a empatia, entender seus direitos e seus deveres como cidadão.

É fato que tratar igualdade e diferença na sala de aula ainda é desafiador, pois as experiências vividas nas escolas mostram as dificuldades em lidar com a pluralidade, como as diferenças de gênero, etnias, orientação sexual, sensório motoras, cognitivas, entre outras. Trabalhar essa perspectiva multicultural irá mostrar ao jovem o quanto é importante ele ir além das atitudes de tolerância, é imprescindível que haja a real coexistência harmoniosa e respeitosa com essas diferenças. A escola precisa reconhecer, valorizar, conceder autonomia e voz aos sujeitos socioculturais segregados. Trabalhar essa questão envolve diálogo, a utilização de pluralidade de linguagens, estratégias pedagógicas, o combate a toda forma de preconceito e discriminação.

O meio escolar não é o único local onde a aprendizagem e a formação de cidadania acontece, essa tarefa está associada à educação que vem da família, da comunidade, dos meios de comunicação e suas tecnologias. O conjunto dessas convivências causam reflexão sobre o que acontece não somente em sua comunidade, mas para o que está acontecendo no mundo.

Não bastasse todos os desafio enfrentados pelas Instituições de ensino, em 30 de janeiro de 2020, professores e alunos foram surpreendidos quando a OMS declarou que o surto do novo corona vírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o mais alto nível de alerta da Organização. Em todo o mundo, os sistemas educacionais enfrentaram desafios sem precedentes devido à pandemia da Covid-19. O fechamento de escolas, faculdades e universidades impactou significativamente o aprendizado e o acesso à educação, exigindo adaptações rápidas e soluções inovadoras para continuar o ensino (UNESCO, 2020).

Com a implementação de medidas sanitárias como quarentena e isolamento social, houve uma suspensão significativa das atividades educacionais presenciais. Escolas públicas, privadas e comunitárias tiveram que desativar suas operações regulares, levando a um estado crítico no cenário educacional. Instituições de ensino básico e superior foram compelidas a migrar para o ensino remoto, enfrentando desafios para adaptar-se a essa nova realidade. Na Educação a Distância (EAD) alunos e professores estão em locais diferentes durante o processo de aprendizagem e se faz necessário o uso de algum tipo de tecnologia para a transmissão dessas informações, esse processo exige planejamento e métodos especiais de comunicação.

Diante da situação emergencial foi exigido dos educadores a capacidade de experimentar, inovar, sistematizar e avaliar o processo de aprendizagem, tirando o melhor proveito possível das ferramentas disponíveis, cujo uso, era desconhecido para muitos (OEMESC, 2020).

O ensino remoto, que ocorreu em função dessa pandemia, trouxe muitos prejuízos para todos os alunos, em especial para os da rede pública, que tinham dificuldades para acessar e acompanhar essas aulas a distância. Enquanto alguns estudantes possuíam acesso às tecnologias de ponta, acesso ilimitado à internet e recebiam em casa o apoio dos pais/responsáveis, tantos outros ficaram à margem deste processo.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, já determinava que os alunos que estão na educação infantil (4 e 5 anos) e nos anos de alfabetização (1º e 2º ano do ensino fundamental) não podem ser reprovados. Por essa mesma Lei, um aluno não pode ser aprovado caso apresente uma quantidade de faltas superior a 25% das horas/aula ministradas no ano letivo e como consequência dessa pandemia, a orientação de não reprovar se estendeu a todas as turmas (Legislação Previdenciária, 1996).

No primeiro momento da volta as aulas, a escola observada, teve como maior enfoque o acolhimento dos jovens. Foi ofertado um olhar atento, onde os educadores receberam seus alunos com maior sensibilidade, afim de identificar seus prejuízos escolares, pois poderiam estar associados a outras questões.

A Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), consciente de toda essa problemática envolvendo os alunos de escola pública, passou a orientar que a gestão da escola observada, juntamente com os professores, alinhasse esforços no intuito de tentar minimizar as graves consequências dessa situação. Foi quando que no final do ano de 2020, a comunidade escolar entrou no consenso e inseriu a aprovação automática em todas as turmas, incluindo as do ensino médio. Mesmo após o retorno dos alunos as aulas presenciais, algumas condições continuaram as mesmas, como a medida da aprovação automática que perdurou, na escola observada, até o ano letivo de 2023. Nessas condições mesmo os alunos que não alcançaram as notas exigidas para a mudança de série, foram beneficiados com a aprovação.

É importante que a comunidade escolar entenda a diferença entre abandono e evasão escolar, onde no abandono o aluno deixa de frequentar a escola antes do término do ano letivo, no qual estava devidamente matriculado e a evasão se caracteriza pela não efetivação dessa matrícula no ano letivo seguinte. O abandono e as reprovações quando repetidos, podem resultar em jovens com atraso escolar que acabam atingindo a idade adulta antes de concluir a educação. Quando esses jovens abandonam o ano letivo, essa atitude poderá impactar no aprendizado, na qualidade educacional, na sua trajetória estudantil, na sua permanência no sistema educacional e, em último caso, pode

comprometer a efetivação do direito à educação, direito esse previsto em legislação brasileira (Brasil, 1988).

A evasão do ensino médio, de modo geral, pode ser atribuída a algumas questões como as de ordem pessoal, familiar e a questões escolares, como currículo desinteressante, altos índices de repetência, condições de estruturais da escola e baixa qualidade dos professores. Escolas com avaliações ruins tendem a ter um número maior de alunos com dificuldades de aprendizagem. Isso pode ser resultado de vários fatores, incluindo falta de interesse dos alunos ou padrões de ensino que não correspondem à qualidade necessária. Como consequência, muitos estudantes não conseguem ser aprovados e acabam abandonando a escola antes do término do ano letivo (Felício, 2011).

No ambiente educacional convencional, boa parte dos professores trabalham com a perspectiva de transmissão de conhecimento. Alguns desses professores podem até apresentar bem o conteúdo contido nos livros, mas provavelmente não atingirão as expectativas educacionais esperadas, pois desconhecem os procedimentos que desenvolveriam nos seus alunos a autonomia intelectual e a administração da sua própria aprendizagem (Castanho, 2000).

O ato de ensinar ciências é fundamental para o desenvolvimento de habilidades essenciais nos estudantes. Isso inclui a capacidade de enfrentar situações do cotidiano, trabalhar em grupo e resolver problemas, tanto individuais quanto coletivos. Segundo Khalil e Segura (2015),

A organização de um processo de aprendizagem ativa está baseada na construção de novos conhecimentos a partir dos conhecimentos de que o estudante já dispõe, permitindo que o ensino seja interativo, centrado no estudante e auto direcionado. Nesse contexto, as metodologias ativas se apresentam como uma alternativa adequada para o ensino de ciências (Khalil; Segura, 2015, p. 91).

O uso de metodologias ativas é fundamental no contexto educacional, onde o engajamento e a motivação dos alunos são desafios constantes. A adoção dessas metodologias permite que os alunos se tornem protagonistas do seu processo de aprendizagem, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico. Com o avanço tecnológico e as transformações sociais aceleradas, é imprescindível que o ensino se adapte para manter a relevância e o interesse dos estudantes. Portanto, é uma falha persistir exclusivamente no método tradicional de transmissão de informação, esses educadores devem reconhecer a necessidade de evoluir e incorporar abordagens que alinhem as necessidades dos alunos com as ferramentas e contextos atuais (Santos; Soares, 2011).

A lógica é formar estudantes capacitados para ter uma postura investigativa, solucionar desafios, ter autonomia e não para resolver somente atividades repetitivas. O envolvimento do aluno com as novas aprendizagens através da sua escolha e interesse, é essencial na ampliação de sua autonomia na tomada de decisões e para o exercício profissional (Berbel, 2011).

O aluno atual vive em um mundo digital, onde são muitas as informações e inovações que o mantem conectado muitas horas por dia. Entender que esses alunos pertencem e estão inseridos nas permanentes e constantes transformações do mundo tecnológico atual, irá transformar o perfil desses alunos perante a sociedade. Mas não é garantia nenhuma de aprendizagem ter alunos conectados de forma aleatória a informações constantes e rápidas, essas atividades necessitam de um devido planejamento sobre os objetivos que se devem atingir. Entende-se por aprendizagem significativa, aquela que vai além da acumulação de fatos, é aquela que provoca uma modificação no comportamento do indivíduo, nas atitudes e na sua personalidade (Rogers, 2001).

A educação hoje está mais complexa, pois é difícil ensinar e aprender diante de tantas informações, múltiplas fontes e diferentes visões do mundo. Esse processo de ensino aprendizagem precisa estar em constante avaliação sobre o que deve ser ensinado aos alunos, orientando e definindo novas atividades (Oliveira, 2009).

As disciplinas de ciências e Biologia estão diretamente ligadas aos avanços científicos e diretamente articuladas a diversas outras disciplinas. Assim, percebe-se a importância de fortalecer o conhecimento dos alunos nessa área, pois apropriar-se destes conhecimentos é fundamental para o melhor convívio no próprio ambiente. Os estudantes precisam ter a oportunidade de explorar o meio no qual estão inseridos, a fim de compreenderem os conteúdos que explicam fenômenos e reações, tanto em relação ao ambiente como em relação ao seu organismo e suas fragilidades (Basílio; Oliveira, 2016).

O educador precisa ter consciência que a escolha das tecnologias educacionais está diretamente ligada a um tipo específico de conhecimento, possibilitando assim a inserção dos seus alunos no mundo atual. Espera-se que essas tecnologias permitam a interação entre as pessoas e é esperado que o seu uso envolva compartilhamentos de ideias, projetos e conversas (Sacol et al., 2011).

É esperado que além da certificação e titulação que capacitam os indivíduos a seguir para graus mais avançados, o número de anos de escolarização associado a qualidade da educação recebida seja reconhecido como fator determinante para o acesso ao mercado de trabalho e ao nível de renda (Gohn, 2000).

Para que o professor consiga oferecer uma quantidade diversificada de tarefas aos seus alunos e promover uma consequente aprendizagem significativa, é necessário o conhecimento de técnicas diferenciadas e atualizadas. Espera-se que o processo formativo direcionado aos professores apresente efeitos mais significativos quando idealizado pelos próprios docentes, que se veem com mais autonomia, sendo assim uma formação continuada realizada na própria escola e tendo em suas pautas os problemas enfrentados na instituição, pode ser mais efetiva. Sob essa ótica, a escola não deve ser considerada como um mero ambiente ou local de formação, ela é um espaço de construção de aprendizagens individuais e coletivas, capazes de gerar reflexões mais profundas sobre a realidade educacional e sobre o papel do professor na sociedade (Santos, 2023).

Anualmente, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) estabelece normas para o processo de lotação dos professores e entre essas normas está o estabelecimento da carga horária semanal de trabalho e os dias da semana que serão reservados para realizar o planejamento do ensino. Devido à grande demanda escolar, no Ceará, a orientação da Regional é que o planejamento dos professores de determinada área do conhecimento, seja concentrado em um dia da semana, pois isso facilita o momento de estudo coletivo entre os docentes e a realização de atividades da rotina pedagógica. O planejamento dessas atividades pedagógicas inclui o planejamento de aulas, avaliações, preparação de materiais didáticos e de outras atividades integrantes do calendário escolar.

O planejamento dos professores realizado na escola observada é constituído por Formação Cidadã, Planejamento Individual, Planejamento Coletivo, Planejamento do Diretor de Turma (PDT) e Planejamento do Coordenador de Área (PCA). No estado do Ceará existem PCAs nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas, além de Linguagens e Códigos, todos contribuindo para o enriquecimento do ambiente educacional. (Ceará, 2013).

O Professor Coordenador de Área (PCA) desempenha um papel vital na estrutura educacional, coordenando o planejamento pedagógico e promovendo estratégias de ensino eficazes. Sua atuação inclui o acompanhamento das aulas, orientação de práticas pedagógicas e apoio ao processo de recuperação, visando sempre a melhoria da aprendizagem dos alunos e a redução das necessidades de uma recuperação paralela. Além disso, o PCA é peça-chave na elaboração de projetos enriquecedores como a feira de Ciências. (Castro, 2019).

A escola observada também conta com o apoio do Professor Diretor de Turma (PDT) que é o responsável por interligar a escola à família e por intermédio dele o núcleo gestor entende tudo que se passa na turma. Esses Professores fornecem assistência ao estudante, acompanham seu desenvolvimento, devem ter um bom relacionamento com esses jovens, ser autônomo na utilização

das novas tecnologias, saber trabalhar em equipe, saber aplicar a interdisciplinaridade (Tavares, 2013).

O educador tem que estar apto a utilizar todos os equipamentos que possam oferecer uma aprendizagem diferenciada e atrativa para os seus alunos, como o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis, mesmo sendo dispositivos que aumentam os desafios da realidade escolar, pois é considerado por muitos professores uma ameaça, sendo visto como um instrumento de distração. Inclusive, existiu um decreto em 2008, proibindo o uso de celulares nas escolas no estado do Ceará descrito na LEI Nº 14.146, de 25.06.08, que proibia do uso de equipamentos de comunicação, eletrônicos e similares (Ceará, 2008).

Essa Lei está totalmente ultrapassada, pois a escola precisa contemplar no seu planejamento a utilização das tecnologias digitais disponíveis, de fácil aquisição e de maior popularidade, incluindo o celular, para viabilizar a aprendizagem, sempre planejando o seu uso articulado ao projeto pedagógico e a proposta metodológica que orienta a sua utilização. Mas para que essas mudanças sejam consideradas de fato qualitativas, é necessário que estas não sejam utilizadas para repetir os métodos tradicionais (Timbane et al., 2015).

Um aliado importante na promoção da inclusão digital é o Programa Internet Brasil. Esta iniciativa do Ministério das Comunicações tem como objetivo democratizar o acesso à internet, focando nos estudantes do ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais e estaduais. O programa oferece chips com 20 gigabytes mensais para navegação em banda larga móvel. Para ser elegível ao recebimento do chip com pacote de dados, é necessário que a família do aluno esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Ministério das Comunicações, 2023).

A Secretaria de Educação do Estado do Ceará, em comunicado oficial no dia 18 de janeiro de 2023 – 12:01h, informou à comunidade escolar que todos os estudantes da rede estadual receberiam, no início do ano letivo, em suas escolas, novos chips de dados móveis de internet em substituição aos antigos dispositivos (SEDUC 2023). A EEFM Arquiteto Rogério Fróes distribuiu os chips recebidos através do Projeto Internet Brasil no meio do ano letivo de 2023 para todos os alunos, mas muitos destes não possuíam telefone celular, o que comprometeu o acesso dessa tecnologia por todos.

Ações didáticas: entendendo o problema

Existem indicativos de que a professora de Biologia, das turmas de primeiro ano do ensino médio, pauta suas ações didáticas em uma metodologia tradicional de ensino. Através de um método qualitativo, com base na revisão bibliográfica, iniciou-se a investigação principal e aliada a isso ocorreram análises secundárias, como a observação das dependências da escola, da maneira como o planejamento de aula é realizado e quem participa dele, das proibições sofridas pelos alunos, do uso de mídias e tecnologias nas aulas de biologia, dos índices de recuperação, reprovação e abandono, que culminaram em discussões teóricas das possíveis consequências.

A metodologia de ensino abordada na escola observada envolve, basicamente, o uso do quadro e do pincel pelo professor. A professora de biologia trabalha no quadro com esquemas simbólicos, resumos do conteúdo estudado e resolução de exercícios priorizando-se, neste método de aprendizagem, a transmissão de conteúdo, focando majoritariamente no fornecimento de informações e, muitas vezes, não são apresentadas aplicações práticas daquilo que está sendo ensinado, o que torna a aula desinteressante e maçante para os alunos.

Mesmo com poucas intervenções, essa metodologia utilizada nas aulas observadas não foge muito do método tradicional de ensino, onde o educador é o centro do aprendizado e considerado o único possuidor do conhecimento. Nessas aulas de biologia, o estudante é reduzido a mero espectador, onde não é permitido que ele fale muito, pois atrapalha e torna a sala barulhenta, sendo a professora a única possuidora do conhecimento, aquela que fala e repreende.

A metodologia pedagógica direciona o trabalho do educador e define as expectativas em relação ao estudante no contexto educativo. A teoria pedagógica ressalta a centralidade do aluno no processo de ensino-aprendizagem, onde as estruturas cognitivas devem ser desenvolvidas. Na aprendizagem significativa, o estudante é o elemento chave, atuando ativamente na construção do saber, enquanto o educador atua como facilitador, e não apenas como transmissor de informações (Cunha, 2005).

Para implementar Metodologias Ativas de maneira efetiva, deve-se seguir etapas como escolher o conteúdo específico, determinar as habilidades e competências a serem cultivadas, selecionar a estratégia de ensino ativo adequada e empregar materiais que engajem os estudantes, alinhando-os aos objetivos educacionais desejados (Silva; Pires, 2020).

Na escola observada, foram formadas, no ano de 2023, sete turmas de primeiro ano e todas elas receberam o mesmo conteúdo de biologia durante o ano letivo. Em cada série, os mesmos

assuntos foram trabalhados simultaneamente, entretanto, a maneira como a matéria foi abordada mudou de acordo com as necessidades imediatas de cada turma, algumas dessas turmas focavam menos na explicação e por isso a professora explanou o conteúdo lentamente. Dependendo do grupo que formou a série, a aula necessitou ter um tom “engraçado”, para tentar envolver os alunos e assim conseguir que participassem das questões apresentadas, já em outras turmas os jovens precisaram ser abordados com questões objetivas e subjetivas, onde a professora premiava os acertos com pontos pela participação.

A professora de biologia teve, durante o ano de 2023, a sua disposição, três salas equipadas com projetor de imagem, internet e ar condicionado, mas para as turmas de primeiro ano do ensino médio, essa tecnologia não foi utilizada como ferramenta de ensino. A principal justificativa que a professora explanou, é que houve uma reestruturação para as suas aulas, desde o início de 2023, onde um novo planejamento mudou a quantidade de horas aula da sua disciplina por dia, antes era formada por duas aulas conjugadas em cada turma, agora conta com apenas uma aula em cada série. Isso acarretou dificuldades, pois o conteúdo de biologia é extenso e envolve muitos tópicos, com isso foi necessário readaptar toda a matéria, para que não houvesse prejuízo aos alunos. Como mudar de sala, conduzir os alunos e manusear o projetor dispense tempo, a professora preferiu abrir mão desse recurso tecnológico para conseguir apresentar todo o conteúdo no prazo estipulado.

Observou-se que os professores, nessa escola observada, possuem em sua carga horária um espaço destinado ao planejamento das aulas, que são cumpridas na escola em dias específicos para cada disciplina. Esse planejamento se divide em formação cidadã, planejamento individual, planejamento coletivo, planejamento do Professor Diretor de Turma (PDT) e Planejamento do coordenador de Área (PCA). Todos os educadores do ensino médio, possuem momentos da sua carga horária, na própria escola, destinadas a esses planejamentos, todavia, na sala de aula, a professora de biologia observa a real necessidade de alterar ou não esse planejamento. Ela possui essa flexibilidade a seu favor e o fator determinante nesse direcionamento será a necessidade que cada turma terá naquele dia, dependendo, muitas vezes, do que esses alunos estão enfrentando, sendo muitos os fatores que influenciam diretamente no comportamento e na capacidade de aprendizado.

Outra importante observação aplicada é que a escola EEFM Arquiteto Rogério Fróes oferece aos seus alunos, uma vez por semana, aula de laboratório de química e biologia, em um laboratório espaçoso, com ar condicionado e bem equipado, capaz de acomodar confortavelmente cada turma. Outra professora, diferente da observada, ministra essas aulas e é a responsável pelo laboratório de

biologia da escola, onde essa ferramenta poderosa é utilizada para auxiliar o aluno a concretizar o conteúdo e tornar a relação entre a teoria e a prática mais evidente.

As aulas práticas são importantes ferramentas no aprendizado de biologia, além de ter papel fundamental no ensino, pois despertam o senso crítico, a curiosidade, a imaginação e o interesse pelo estudo. É esperado que o professor realize aulas diferenciadas, utilizando ferramentas como o computador, o microscópio, lâminas histológicas, peças que representam os órgãos do corpo humano, jogos, seminários, atuações, músicas, etc., como maneira eficaz de ministrar o conteúdo de biologia. É importante ressaltar também, que a partir da experimentação, do levantamento de hipóteses e da solução de problemas que são desenvolvidos em aulas práticas, a construção do conhecimento na área de Ciências se torna mais produtivo e atrativo formando cidadãos mais críticos e consciente.

Nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, é enfatizada a importância da alfabetização científica no ensino de Biologia, isso inclui o domínio de um vocabulário científico, a compreensão desse método e seu papel na compreensão da natureza, além da reflexão crítica sobre o impacto da ciência e tecnologia nos indivíduos e na sociedade (Miller, 1983).

As aulas práticas enriquecem o ensino, transformando alunos em investigadores ativos que constroem e retêm conhecimento de maneira duradoura, complementando assim a teoria. Esses alunos dificilmente esquecerão essa experiência, pois trazem para a realidade o que era apenas imaginado, motivando assim seu interesse pelo aprendizado, o que resultará em uma aprendizagem eficaz e no desenvolvimento de habilidades pertinentes (Penick, 1998).

A professora de biologia dessa escola, enfrenta a dispersão dos alunos na sala de aula, causada muitas vezes pelo uso indevido do celular, o que atrapalha bastante o rendimento dos mesmos. A educadora necessita interromper a aula, inúmeras vezes, para exigir que todos guardem os aparelhos telefônicos. Em muitos momentos, fica quase impossível retomar a atenção para o conteúdo, provocando uma perda significativa no aprendizado e foi por esse motivo que a educadora proibiu o manuseio desses aparelhos durante a aula.

Existe uma real necessidade de incluir esses jovens ao mundo digital, pois a tecnologia tem estado cada vez mais presente na vida das pessoas, sobretudo na dos jovens e utilizar esses dispositivos como ferramenta pedagógica no processo de ensino aprendizagem, se tornou imprescindível. Embora a literatura mostre que o celular pode ser usado como recurso pedagógico, muitos professores veem essa tecnologia como uma ameaça, já que, para estes, ele não passa de mera distração. O papel do professor é fundamental na conscientização ética dos alunos em relação ao uso do aparelho durante as aulas e, também, de envolver a escola para obter apoio institucional.

Em mais um ponto de observação, constatou-se que a EEFM Arquiteto Rogério Fróes disponibiliza um grupo de WhatsApp onde os professores podem se comunicar diretamente com os alunos, enviando atividades, textos ou trabalhos que deverão ser apresentados, em grupo ou individualmente, na sala de aula. Esses grupos de WhatsApp também fornecem espaços para discussões acerca de notas, provas, testes e tudo relacionado a média exigida para a aprovação desses alunos. Esses alunos também recebem um e-mail e senha para acessar o sistema boletim online, onde está anexado todas as notas ou podem receber um boletim impresso, contendo apenas as médias, este documento é entregue diretamente aos pais, com o objetivo de atualizar os responsáveis sobre o histórico escolar dos seus filhos e estreitar a relação entre professor, aluno e direção da escola.

Uso de tecnologias e metodologias ativas: análise e discussão

As informações analisadas a seguir foram cedidas pela coordenação pedagógica da EEFM Arquiteto Rogério Fróes e pela professora de biologia do primeiro ano do ensino médio. As observações foram realizadas durante as aulas de biologia que antecederam as últimas avaliações do ano de 2023, as aulas de revisão do conteúdo exigido para as provas de recuperação e durante a aplicação das provas de recuperação, foram observadas, também, o método de correção dessas provas.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para aferir a qualidade do ensino e estabelecer metas para a sua melhoria. Os resultados consideram os valores do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a frequência escolar, a aprovação ou reprovação e o abandono escolar. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica segue uma escala de 0 a 10 e essas informações podem ser encontradas no QEdu, uma plataforma que contém os principais dados do ensino (IDEB 2022).

Os Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) evidenciam que a taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública em 2021, foi de 5,8%, enquanto que, em 2022, a taxa foi de 6,6%, nos anos finais do Ensino Médio, o que deveria ser raro acontecer. Segundo o INEP 2022, no ano de 2021, a taxa de reprovação foi de 4,4% no Ensino Médio e esse valor aumentou para 6,6% no ano seguinte, em 2022. Nas turmas de primeiro ano do ensino médio, nas escolas públicas estaduais, a taxa de reprovação foi de 10,2% (INEP 2021).

Enquanto isso, foi observado na Escola de Ensino Fundamental e médio Arquiteto Rogério Fróes que 303 jovens foram matriculados no ano de 2023 e distribuídos em sete turmas do primeiro

ano do ensino médio, nos turnos manhã e tarde. Desses 303 alunos, apenas 280 continuaram frequentando as aulas até o final do ano escolar, ou seja, 7,59% (23 alunos) dos alunos matriculados nessas turmas abandonaram o ano letivo de 2023. Dos 280 alunos com frequência regular, 32 jovens foram elegíveis para realizar as provas de recuperação da disciplina de biologia, ou seja, 10,56% dos alunos assíduos não atingiram a nota mínima para concluir o ano letivo nessa disciplina. Esses 10,56% foram formados por alunos em situação crítica, com pouca frequência e com notas muito baixas, que não apresentaram os trabalhos e nem participaram das inúmeras condições que a professora ofereceu, a todos os alunos, para que melhorassem suas notas.

Todos os alunos elegíveis para a recuperação de biologia e que compareceram nos dias da aplicação das provas, foram aprovados automaticamente, mesmo aqueles que não alcançaram a nota mínima exigida pela escola, necessária para a aprovação, que é a nota 6,0. Esses alunos foram beneficiados pela aprovação automática, orientação essa dada pela Secretaria de Educação (SEDUC) e pela direção da escola, aos professores, obedecendo o fato do ano de 2023 ainda ser considerado um ano pós pandemia e os alunos ainda estarem com resquícios dos déficits acumulados, em todos os setores, desde o início do *lockdown*, quando tudo precisou ser fechado e as aulas passaram a ser ministradas a distância.

Figura 1 Dados fornecidos pela coordenação pedagógica da escola observada EEFM Arquiteto Rogério Fróes, referente ao ano de 2023.

Segundo o INEP, houve uma taxa de reprovação de 8,4% em 2022, em todas as turmas de ensino fundamental e anos finais, nas escolas da rede pública. Na escola observada, somente nas turmas de primeiro ano do ensino médio, esse índice foi de 5,94% em 2023, esse resultado foi alcançado mesmo com a tomada da medida de aprovação automática, onde os alunos bastavam comparecer e assinar as provas de recuperação para serem considerados aptos a mudança de série. Observou-se com a correção das provas de recuperação que muitos desses alunos não obtiveram nota suficiente para a aprovação, mas mesmo assim foram beneficiados pela aprovação automática.

O ano de 2024 não será mais considerado um ano pós pandemia e com isso a orientação da SEDUC para a aprovação automática será retirada, então, novas estratégias precisam ser estudadas e implementadas, com o intuito de reverter o atraso educacional e minimizar os prejuízos, que são muitos. Foram observadas dificuldades e limitações nas práticas de ensino de biologia no ambiente escolar onde foram feitas as observações aqui descritas. Dificuldades estas já potencializadas durante o ano de 2020, que foi histórico para a sociedade mundial devido a pandemia e constatou-se o quanto esses alunos ainda estão sob os efeitos do saldo negativo dessa situação. São jovens que ainda não conseguiram recuperar o que foi perdido nesses anos de pandemia e pós pandemia.

Promover a atualização do professor de Ciências, através de investimentos na sua formação, que deve ser contínua e constante, é de fundamental importância para o desenvolvimento de sua carreira, das oportunidades de mercado e principalmente para que ele possa garantir o conhecimento que irá compartilhar com seus alunos. Proporcionar ao educador a oportunidade de aprofundar seus estudos, como mestrado, doutorado, especializações e reciclagens, são imprescindíveis para o seu desenvolvimento e capacitação intelectual, pois ocorreram nas últimas décadas avanços expressivos na Genética, Bioquímica e da Biologia Molecular, que proporcionaram mudanças tecnológicas. Profissionais preparados possuem a capacidade de transpor todos os obstáculos de aprendizagem que lhes forem apresentados.

Mesmo diante dos esforços, os professores dessa escola perceberam que seus alunos não acessavam o boletim online e nem seus responsáveis recebiam o boletim impresso. Os alunos estavam sem essas informações próximo ao encerramento do ano letivo e isso causou preocupação na professora de biologia, pois muitos alunos já estavam em situação de recuperação final. Os alunos não acessavam esse canal e alguns ainda relatavam não conhecer a existência dessa ferramenta e nem como acessar, outros alegaram não possuir telefone celular e nem computador, outros tinham celular, mas não dispunham de internet. A professora de biologia, vendo essa condição, destinou algumas

horas de suas aulas para orientar esses estudantes, mas mesmo com as investidas da educadora, não ocorreram muitas mudanças, a maioria continuou sem acessar suas notas.

A tecnologia somente se faz útil quando o cidadão é capaz de manuseá-la e tirar proveito de seu potencial, tendo conhecimento dos seus aspectos positivos e negativos. Para viver em um mundo tecnológico, que influencia diretamente no estilo de vida, é necessário ter domínio dessa linguagem, já que as atividades profissionais atuais são tecnológicas e precisam ser exercidas por pessoas capacitadas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível que este trabalho ofereça indicativos para investigações futuras sobre a importância das práticas ativas de ensino de biologia do ensino médio. Diversos outros fatores devem ser considerados para as futuras investigações, tais como características das turmas observadas e os recursos pedagógicos utilizados nas aulas.

Mesmo com as transformações pelas quais a educação vem passando, muita coisa precisa melhorar, especialmente na questão institucional. Muito precisa ser feito pela EEFM Arquiteto Rogério Fróes, onde observou-se turmas numerosas, salas de aula abafadas e sem internet, carteiras desgastadas e ventiladores barulhentos que dificultavam a comunicação da professora e de seus alunos, tornando o espaço pouco receptivo e desconfortável para o aprendizado.

O resultado das observações permitiu identificar que, apesar da professora de biologia observada adotar algumas ações que promovam uma aprendizagem significativa, a docente utiliza uma metodologia essencialmente tradicional. Os alunos dessas turmas, de primeiro ano do ensino médio, não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia nas aulas teóricas de biologia, em que a escola até oferece uma sala equipada com mídias e acesso à internet, mas essas aulas não acontecem nesse espaço. O uso dessas tecnologias poderia tornar essas aulas, no mínimo, mais interessantes, além de que a decisão de não as usar pode interferir na qualidade de aprendizagem desses alunos.

Dentro da escola observada, há alunos que atrapalham o bom funcionamento das aulas e da instituição escolar como um todo. No período observado, verificou-se que os alunos não respeitavam a autoridade da professora, não guardavam os celulares quando solicitado, não interagiam no momento da explicação, saíam da sala mesmo sem autorização, não realizavam as atividades e continuavam com a inquietação, mesmo com as incessantes advertências da educadora. A indisciplina

nesse ambiente precisa ser desencorajada, mas a proibição e a punição, por si só, não serviram para trazer controle a essas turmas.

É fundamental que o professor use o diálogo como ferramenta essencial de comunicação, o grito e a ameaça nunca trarão bons resultados. É importante ressaltar que a violência e a insegurança nas escolas públicas, infelizmente, é um fato, mas quando o educador age de forma controladora, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento intelectual de seus alunos.

Não é possível entender todos os problemas de uma instituição escolar apenas observando. A situação pela qual uma escola passa faz parte de algo maior, existem outros pontos, tão ou mais importantes, como a presença de professores não comprometidos com a educação, a falta de investimento na educação como um todo, problemas na administração, problemas estruturais e muitas outras variáveis.

As observações nessa escola mostraram que nem sempre os esforços dos professores, coordenadores, diretores, auxiliares e prestadores de serviço culminam no acerto. É importante que, os educadores tenham uma visão ampla, consciente e que não se prendam a métodos ultrapassados, somente por comodidade. O obsoleto precisa dar lugar ao novo e que esse possa ser aplicado para o aperfeiçoamento da prática educacional, colocando o aluno sempre em primeiro lugar, enxergando-o como um ser único em suas necessidades e anseios.

REFERÊNCIAS

Basílio, José Carlos; Oliveira, J. C. Metodologias ativas para o aprendizado em ciências naturais no ensino básico. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE, 2016. v. 1.

Berbel, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, 2011. v. 32, n. 1, p. 25-40.

Brasil. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Assembleia Nacional Constituinte, 1988. Disponível em: Acesso em: 22 fev. 2024.

Castanho, M. E. L. M. A. A criatividade na sala universitária. In Veiga, I. P. A.; Castanho, M. E. L. M. (orgs.). Pedagogia universitária: a aula em foco. Campinas: Papirus, 2000. p. 75 - 90.

Castro, G. D. L. As contribuições do professor coordenador de área de ciências da natureza no desenvolvimento da recuperação paralela, 2019.

Ceará. LEI Nº 14.146, de 25 de junho de 2008. (D.O. DE 30.06.08). Dispõe sobre a proibição do uso de equipamentos de comunicação, eletrônicos e outros aparelhos similares, nos estabelecimentos de ensino do Estado do Ceará, durante o horário das aulas. (D.O. DE 30.06.08)

Ceará. Portaria nº 1114, de 19 dez. 2013. Orientações gerais para a seleção de professor coordenador de área no âmbito da rede estadual do Ceará. Fortaleza, CE, 2013.

CEE. Conselho Estadual de Educação. Conselho de Educação recomenda não reprovar alunos em 2020, mas decisão cabe às escolas, 2020. <https://www.cee.ce.gov.br/2020/10/19>.

Cunha, M. I. O professor universitário na transição de paradigmas. 2ª edição. Araraquara: Junqueira & Martins Editores, 2005.

Editora Moderna. Boas Vindas ao Portal Moderna PNLD. <https://pnld.moderna.com.br/>

Felício, Fabiana de. Avaliação do impacto dos fatores escolares sobre o abandono no ensino médio. São Paulo: METAS - Avaliação e Proposição de Políticas Sociais. 2011. 47 p. Disponível em: <https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/avaliacao-doimpacto-dos->

fatores-escolares-sobre-o-abandono-no-ensino-medio,d024231c-1208-4ab1-b7eb-89e059180d0.

Acesso em 10 fev. 2024.

Fialho, W. C. G.; Revista online de Educação Física da UEG. As dificuldades de aprendizagem encontradas por alunos no ensino de biologia, 2013. <http://www.prp.ueg.br/revista/index.php/praxia>. Universidade Estadual de Goiás, Quirinópolis, GO, Brasil, UEG, E-mail: wanessafialho@bol.com.br. Recebido em 22 out. 2012, aceito para publicação em 25 nov. 2012, disponível online dia 21 jan. 2013.

Gohn, M. d. G. Educação, trabalho e lutas sociais. In: GENTILLI, Pablo e FRIGOTTO, Gaudêncio. (Org.). A Cidadania negada- Políticas de Exclusão na educação e no trabalho. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

Gomes, F. K. de S.; Cavalli, W. L.; Bonifácio, C. F. Os problemas e as soluções no ensino de Ciências e Biologia. 2008. In: Anais do 1º Simpósio Nacional de Educação, XX Semana de Pedagogia, 11 a 13 nov. 2008.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Resumo Técnico: Censo Escolar da Educação Básica, 2021.

Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nota técnica: índice de desenvolvimento da educação básica-Ideb. Brasília, 2022.

Kalhil, J. B.; Segura, E. A metodologia ativa como proposta para o ensino de ciências. Revista REAMEC, Cuiabá - MT, 2015. n. 03, dez. 2015, p. 91. Disponível em: http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rea_mec/article/view/5308. Acesso em 26 fev. 2024.

MEC. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2018. <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>.

Miller, Jon D. Scientific literacy: a conceptual and empirical review. *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences*, 1983. v. 112, n. 12, p. 29-48.

Ministério das Comunicações. 100 dias: Governo Federal entregou 1 mil chips com internet para as famílias de baixa renda, 2023. <https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2023/abril/100-dias-governo-federal-entregou-1-mil-chips-com-internet-para-as-familias-de-baixa-renda>.

OEMESC Editorial mensal abril de 2020 - A Educação em tempos de pandemia: soluções emergenciais pelo mundo. <http://www.udesc.br/ensinomedioemsc>.

Oliveira, C. O uso das TICs na educação e suas reflexões, 2009. Disponível em: <artigos.netsaber.com.br/.../artigo_sobre_o_uso_das_tics_na_educacao_e_suas_re>. Acesso em 10 fev. 2024.

Osti, A.; Brenelli, R. P. Sentimentos de quem fracassa na escola: análise das representações de alunos com dificuldades de aprendizagem. *Psico-USF*, 2013. v. 18, n. 3, p. 417–426, set. 2013.

Penick, John E. Ensinando alfabetização científica. *Educar*, Curitiba, 1998. n. 14, p. 91-113.

Piaget, Jean. *Seis Estudos de Psicologia*, 24a edição, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1999. p. 37.

Piaget, Jean. *O nascimento da inteligência na criança*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

Previdenciária, Legislação, Lei N. 9.394 de 20 dez. 1996. Legislação Federal Brasileira. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=9394&ano=1996&ato=3f5o3Y61UMJpWT25a>. Acesso em: 09 fev. 2024.

Rogers, C. R. *Tornar-se pessoa*. 5. ed. São Paulo: Martins, 2001.

Saccol A., Schlemmer E. e Barbosa J. *M-Learning e U-Learning – Novas Perspectivas da Aprendizagem Móvel e Ubíqua*. São Paulo: Pearson, 2011.

Santo, E. E. Educação lúdica da Paideia à contemporaneidade: elementos para uma práxis educativa no ensino de jovens e adultos. *Revista Intersaberes*, 2012. v.7, n.13, p.159-177. Disponível em: <<http://www.grupouninter.com.br/intersaberes/index.php/revista/article/view/253/162>>. Acesso em 11 fev. 2024.

Santos, C. P. & Soares, S. R. Aprendizagem e relação professor-aluno na universidade: duas faces da mesma moeda. *Est. Aval. Educ.*, São Paulo, 2011. v. 22, n. 49, p.353-370.

Santos, Dionys Morais dos. Formação continuada, planejamento do ensino e gestão para resultados educacionais no âmbito da CREDE 1 - Maracanaú/Ce [recurso eletrônico]/Dionys Morais dos Santos. - Fortaleza: SEDUC, 2023.

SEDUC. Secretaria da Educação. Governo do Estado do Ceará, 2023. <https://www.seduc.ce.gov.br/2023/01/18/comunicado-oficial/>.

Silva, Rosimary Batista da; Pires, Luciene Lima de Assis. Metodologias Ativas De Aprendizagem: Construção Do Conhecimento. *Anais do VII Congresso Nacional de Educação*, Maceió-AL, 2020. p. 1-12.

Tavares, A. G. P. O professor diretor de turma como mediador do processo ensino-aprendizagem. *Revista Pedagógica*, [S. l.], 2013. v. 13, n. 27, p. 445–466. DOI: 10.22196/rp.v13i27.1316. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/1316>. Acesso em: 5 mar. 2024.

Timbane, Sansão Albino; Axt, Margarete; Alves, Evandro. O celular na escola: vilão ou aliado. *Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE*, 2015. p. 768-773.

UNESCO [UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION] COVID-19. Educational disruption and response. Paris: Unesco, 30 July 2020. Disponível em: <http://www.iiep.unesco.org/en/covid-19-educational-disruption-and-response-13363>. Acesso em: 19 fev. 2024.